

IX SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE

HABILIDADES SOCIAIS

&

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE RELAÇÕES
INTERPESSOAIS E HABILIDADES SOCIAIS

25 A 27 DE

SETEMBRO DE 2024

FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS
POR MEIO DE HABILIDADES SOCIAIS:

EVIDÊNCIAS E APLICAÇÕES

José María León Rubio

José María León Pérez

Universidad de Sevilla

O processo de aprimoramento e enriquecimento das interações entre os indivíduos,

promover uma comunicação mais eficaz,

aumentar a confiança mútua e promover uma atmosfera de respeito e colaboração.

Para isso, o desenvolvimento de habilidades sociais é fundamental.

COMO POSSO
CONCEBER O
FORTALECIMENTO DOS
RELACIONAMENTOS
INTERPESSOAIS?

Interacción

Haga clic en el botón **Interacción** para editar este objeto

Pestañas

Teorias

- Habilidades**
- Evidência**
- Intervenções**

Teorias

Que teorias fundamentam o conceito de “fortalecimento das relações interpessoais”?

- **Teoria da inteligência emocional (Goleman, 1995).**
Compreender e gerenciar as próprias emoções e as dos outros.
- **Teoria da aprendizagem social (Bandura, 1977).**
Aprendizagem de comportamentos sociais por meio de observação e imitação.
- **Teoria da troca social (Thibaut e Kelley, 1959).**
Relacionamentos como processos de troca de custos e recompensas.

Interacción

Haga clic en el botón **Interacción** para editar este objeto

Acordeón

Diferenças

Existem diferenças no impacto das habilidades sociais em diferentes grupos demográficos?

Variáveis culturais: Contraste entre culturas individualistas e coletivistas.

Gênero: Diferenças na expressão e na recepção de habilidades sociais.

Idade e gerações: Adaptação das intervenções de acordo com a faixa etária.

Implicações para a prática: Necessidade de abordagens personalizadas.

Ambientes específicos

Desafios

Sucesso

Indicadores neurofisiológicos ou bioquímicos

Biomarcador	Significado como Indicador das Relações Interpessoais
Cortisol LFD	Indicador de estresse. Níveis elevados de cortisol estão associados a situações de estresse interpessoal ou conflitos.
Alpha-Amilase LFD	Indicador da ativação do sistema nervoso simpático. Relaciona-se ao estresse interpessoal agudo e à resposta em situações sociais.
IgA (Imunoglobulina A) LFD	Relacionado à resposta imune. Níveis elevados podem refletir uma maior resposta protetora em interações sociais positivas.
IgG (Imunoglobulina G) LFD	Associado à resposta imune prolongada. Pode ser um indicador de interações prolongadas que afetam a saúde.
Dual Amilase/IgA LFD	Combinação da resposta ao estresse e da resposta imune. Pode refletir como o corpo equilibra essas respostas em interações interpessoais.
Dual IgA/Cortisol LFD	Indicador da interação entre resposta imune e estresse nas relações interpessoais, como em situações de conflito ou apoio social.

Oxitocina e relacionamentos interpessoais

- Chamado de "hormônio do amor" ou "hormônio do apego".
- É liberado durante interações sociais positivas: abraços, carícias, confiança mútua.
- **Efeitos nos relacionamentos:**
 - Aumenta a confiança, a empatia e a cooperação.
 - Contribui para a redução do estresse.

Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC):

- **Indicador do Sistema Nervoso Autônomo:** A VFC reflete a atividade do sistema nervoso autônomo e está associada à capacidade do corpo de gerenciar o estresse.
- **Regulação Emocional:** Maior variabilidade indica melhor regulação emocional e um estado fisiológico mais relaxado.
- **Impacto das Relações Interpessoais:**
 - Relações positivas podem **aumentar** a VFC.
 - Relações conflituosas ou tensas tendem a **diminuir** a VFC.

Resumo

- 01 É necessário ter perguntas-guia,..
- 02 devemos apostar na incorporação de novas tecnologias (realidade virtual e metaverso)
- 03 e em medidas de biomarcadores como **cortisol**, **oxitocina** e **amilase**, que permitem avaliar o impacto fisiológico das interações sociais, ajudando a monitorar níveis de estresse, bem-estar e a qualidade das relações interpessoais de forma objetiva
- 04 Personalizar os treinamentos levando em conta as diferenças culturais e geracionais.

Obrigado!

Agradeço a atenção de todas e todos e estou à disposição para quaisquer dúvidas, comentários ou sugestões

